

UN LIBRO:

El coleccionista apasionado. Una historia íntima

Autor: Philipp Blom

Editorial: Anagrama

Año: 2002

Philipp Blom (Hamburgo, 1970), historiador formado en Viena y Oxford y colaborador habitual de la revista *Times Literary Supplement* y el periódico *Daily Telegraph*, nos presentaba en 2002 un libro imprescindible para entender la naturaleza del coleccionismo. Coleccionismo ligada al deseo de trascender a través de los objetos, a la cultura de la curiosidad y al deseo de guardar y poner orden a lo que nos rodea. Se trata de una obra tipo ensayo en la que su autor incluye partes históricas, filosóficas, sociológicas y análisis sobre la psicología propia del coleccionista. El recorrido que traza, que es así mismo un viaje desde los orígenes de los museos, va desde los "gabinetes de curiosidades" hasta el afán de posesión de los grandes magnates americanos del siglo XX y el consumismo imperante en la sociedad de fin de siglo.

«Una crónica sobre la rareza de la mente humana, y la maravilla del mundo, espléndidamente escrita, fascinante, divertida, asombrosa» (A. C. Grayling, *The Financial Times*).

UNA PELÍCULA DE FICCIÓN:

Fotograma de la película **“LA MIGLIORE OFFERTA” (La mejor oferta)**

Extraída de: <https://elagentecine.files.wordpress.com/2014/12/tornatore3.jpg>

Año: 2013

País: Italia

Director: Giuseppe Tornatore

“La mejor oferta” (Título original: *La migliore offerta*) es una película italiana dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Geoffrey Rush en el papel de Virgil Oldman, un célebre tasador y agente de subastas. Dedicado por completo a su amor por el arte, en el ámbito personal es retraído y un tanto excéntrico. Además, durante años ha mantenido una farsa a espaldas de todo el mundo. Con ayuda de su socio Billy, con el que pacta el remate de las obras que le interesan, Virgil ha ido creando una suntuosa colección de pinturas que esconde en una sala de su lujosa vivienda bajo fuertes medidas de seguridad. Todo cambia el día en que recibe la llamada de la joven Claire (Sylvia Hoeks), empeñada en que vaya a su casa a tasar las obras que ha heredado de sus padres. Sin embargo, se niega a mostrar su rostro y permanece oculta en alguna estancia escondida.

Añadir la continuación del argumento supondría arruinar una intrigante y absorbente trama en la que nada es lo que parece. Gracias a su cuidadísima fotografía, el espectador puede llegar a sentir casi las mismas sensaciones que experimenta Virgil: desde el la fascinación por la belleza de las obras de arte que venera, al desasosiego que experimenta en algunos momentos de la historia. Sin duda, una estupenda película para sumergirse en el mundo del arte, con sus luces..., y sus sombras.

UN DOCUMENTAL:

Director del documental: Megumi Sasaki

El documental “Herb & Dorothy 50x50”, estrenado en 2013, supone la continuación de “Herb & Dorothy”, documental de 2008 que lanzó a la fama la pareja formada por Herbert y Dorothy Vogel, dos coleccionistas americanos que durante años se habían dedicado a reunir obras de arte contemporáneo de primer nivel. Lo más curioso de su historia es la manera en que siendo un matrimonio absolutamente modesto (ella trabajó como bibliotecaria y él como empleado de correos) consiguieron reunir una colección de más de 4.000 obras de artistas como Christo, Donald Judd o Sol Lewitt.

Otro de los aspectos que hacen recomendable el visionado de ambos documentales es descubrir que realmente el proyecto de creación de la colección fue cosa de ambos, de tal forma que Dorothy no desempeñó un papel secundario por el hecho de ser mujer, como si ha ocurrido a lo largo de la historia con otros matrimonios de coleccionistas. De hecho, como ella misma declaró en una entrevista tras la muerte de su esposo, habiendo fallecido este y siendo la colección algo conjunto, esta había llegado a su fin y no continuaría creciendo.

El título del segundo documental hace referencia a la manera en que la pareja decidió distribuir 50 obras de arte a una institución de cada uno de los 50 estados del país.

¹ Vogel, D. (entrevistada por Leah Sandals). “Dorothy Vogel on Herb’s Legacy, 50x50 & New Collector Tips”. *Canadian Art*, 14 de febrero de 2013. <https://canadianart.ca/features/dorothy-vogel/>

UN CUADRO:

The Collector of Prints (1866)

Edgar Degas (1834-1917)

Óleo sobre lienzo. 53x40cm.

H. O. Havemeyer Collection, Bequest of Mrs. H. O. Havemeyer, 1929

En esta pintura de 1866, Degas retrata a un coleccionista de estampas cuya identidad se desconoce. Como señala Henri Loyrette, se trataría del retrato de “un coleccionista entusiasta, un fanático más ansioso por adquirir que por mostrar—en resumen, en lo que el propio Degas se convertiría unos pocos años más tarde”². De hecho, Degas tenía la intención de que ir formando su museo personal, y por ello coleccionaba su propia obra y la de sus amigos, además de realizar intercambios para obtener aquellas que deseaba. Sobre su colección recomendamos el catálogo editado por el Metropolitan Museum en 1997: “The private collection of Edgar Degas”.

Además del retratado, en la escena aparecen varias litografías a color de Pierre-Joseph Redouté, un caballo de la dinastía Tang y un tablón con fotografías y varios recortes de seda bordada con diseños japoneses en el panel del fondo. Dicho panel nos muestra la asimilación del arte japonés por parte de Degas y su interés por acumular incluso fragmentos de papel o tejido sin mayor importancia, en los que él encontraba cualidades estéticas³.

El cuadro puede verse en la galería 815 del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, museo que le dedica una completa descripción en su página web⁴.

² “the enthusiastic collector, a fanatic more anxious to acquire than to show—in short, what Degas himself a few years later would become”. Henri Loyrette en *Degas*. Exh. cat., Galeries Nationales du Grand Palais, Paris. New York, 1988, p.166. https://books.google.es/books/about/Degas.html?id=nMdPAAAMAAAJ&redir_esc=y

³ Theodore Reff. “The Pictures within Degas’s Pictures.” *Metropolitan Museum Journal* 1 (1968), pp. 132–33. https://www.metmuseum.org/art/metpublications/the_pictures_within_degas_pictures_the_metropolitan_museum_journal_v_1_1968

⁴ Metropolitan Museum of Art. “The Collector of Prints”, <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436122>

“I am not
an art collector,
I am a museum”

Peggy Guggenheim

Imagen: ©Esther Rodríguez Cámara (2018)

Esta frase de Peggy Guggenheim (1898–1979) nos permite entrever varios de los aspectos de la vida de la inolvidable coleccionista americana. Por un lado, la idea de una existencia absolutamente dedicada a su pasión por el arte y el coleccionismo; hasta el punto de convertir su museo en Venecia en lo más importante de su vida. Por otro, su constante necesidad de reafirmación, ya que luchó siempre contra un cierto complejo de inferioridad, fruto de una complicada infancia (a la que se unió la muerte de su padre en la tragedia del Titanic cuando ella tenía 14 años) y a la necesidad de formarse una personalidad propia al margen de su famosa y rica familia. Además, su tío, Solomon Guggenheim nunca vio con buenos ojos que su sobrina, que para colmo era mujer, despuntase tanto coleccionando el mismo tipo de arte que él perseguía. No en vano, mientras Peggy se dedicaba a surtir su museo-galería Art of This Century, Solomon estaba haciendo lo propio con el Museum of Non-Objective Painting, el origen del futuro Guggenheim Museum de Nueva York⁵. Sin embargo, Art of This Century, abierta en 1942 en West 57 Street, gozó de un grandísimo éxito y se convirtió en punto de encuentro de los más importantes artistas de vanguardia que trabajaban en Nueva York, tanto americanos como inmigrantes europeos⁶. Muchos de los grandes nombres que acabaron en su colección frecuentaron la galería, como Tanguy, Fernand Léger, Marc Chagall, Man Ray, Alexander Calder, Pollock y un largo etcétera. Es común leer sobre ella que, además de coleccionista de arte, también lo era en algún modo de personas, debido a todos los artistas célebres y amores que pasaron por su vida. Incluso su propio cuerpo era lugar de exhibición de pequeñas creaciones, pues artistas como los mencionados Tanguy o Calder diseñaron accesorios para ella. No parece extraño, por tanto, que la misma Peggy se considerase a sí misma un museo viviente.

⁵ Dearborn, M. V. *Mistress of Modernism: The Life of Peggy Guggenheim*. Boston: Houghton Mifflin Company: 2004, p.3. Disponible en: <https://books.google.es/books?id=GXmd-PBjeBJ4C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>

⁶ Prose, F. *Peggy Guggenheim: The Shock of the Modern*. Yale University Press: 2005, p.4. Disponible en: <https://books.google.es/books?id=hBqDC-gAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>

UN POEMA:

Materializaciones⁷

Imagen © Esther Rodríguez Cámara (2012)

*Ojalá me dejara el día una piedra en una caja
Y una mariposa de oro en un cristal de vidriera
Ojalá de carámbanos de fiebre me dejara la noche
Un puñado de cristales, de sueños una muñeca
Ojalá tuviera objetos con vida en el corazón
Y pensamientos de seda y recuerdos de cristal
De tus visitas querría pulseras de sangre
El collar de una sonrisa y el anillo de un momento.*

Max Blecher. Traducción de Joaquín Garrigós

Este poema del escritor rumano Max Blecher (1909-1938), que vivió gran parte de su corta vida inmovilizado por motivo de una tuberculosis ósea, no es un poema sobre el coleccionismo o sobre los coleccionistas de arte. Sin embargo, evoca la necesidad de muchos coleccionistas de rodearse de objetos que para ellos evoquen vivencias, remitan a recuerdos, o supongan la materialización de una pasión o un sentimiento. La tendencia a coleccionar objetos, no solo artísticos, es algo común a todos nosotros desde la infancia. ¿Quién no ha querido alguna vez materializar sus recuerdos para guardarlos en una caja donde permanezcan intocables? ¿Quién no querría tener objetos con vida en el corazón? ¿No será eso lo que todos los coleccionistas persiguen? ■

⁷ © El poema pertenecen al libro «Cuerpo Transparente» (1934), traducidos al español por Joaquín Garrigós (Ediciones de la Rosa Cúbica, 2008)